

ЎРТА ОСИЁ ХАЛҚЛАРИ ҲАЁТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

Мамадаминова Бахтигул Абдупаттаевна

ТИҚХММИ-МТУ "Гуманитар фанлар" кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10659337>

Аннотация. Ушбу мақолада, Ўрта Осиё халқлари ҳаётининг иқтисодий ривожланишида ирригация тизимининг тутган ўрни масалалари ёритилган. Ўрта асрларда мустақил давлатларнинг пайдо бўлиши ирригация тизимининг, суғорма деҳқончилик маданиятининг ривожланиши ва такомиллашувида катта аҳамиятни касб этди. Сунъий суғоришнинг ривожланишида айнан X-XII асрларда Ўрта Осиёда катта дарёлар бўлмаган худудларда, тоғ дараларида қурилган кўплаб сув омборлари ҳал қилувчи роль ўйнаган.

Калит сўзлар: Ўрта Осиё, Мовароуннахр, Самонийлар, Қорахонийлар. Хоразмишохлар, ирригация тизими, ижтимоий-иқтисодий ҳаёт, суғориш тармоқлари, сунъий суғорма деҳқончилик маданияти.

Аннотация. В данной статье описывается роль ирригационной системы в экономическом развитии народов Средней Азии. Возникновение независимых государств в средние века имело большое значение в развитии и совершенствовании ирригационной системы и культуры орошаемого земледелия. В развитии искусственного орошения в X-XII веках решающую роль сыграли многочисленные водохранилища, построенные в горных ущельях в районах без крупных рек Средней Азии.

Ключевые слова: Средняя Азия, Моваруннахр, Самониты, Караханиды. Хорезмишахи, ирригационная система, социально-экономическая жизнь, оросительные сети, культура искусственного орошения земледелия.

Abstract. This article describes the role of the irrigation system in the economic development of the peoples of Central Asia. The emergence of independent states in the Middle Ages was of great importance in the development and improvement of the irrigation system and the culture of irrigated agriculture. In the development of artificial irrigation, in the 10th-12th centuries, many water reservoirs built in mountain gorges in regions without large rivers in Central Asia played a decisive role.

Keywords: Central Asia, Movarunnahr, Samonites, Karakhanids. Khorezmshahs, irrigation system, socio-economic life, irrigation networks, artificial irrigation farming culture.

Ўрта асрларнинг илк даврида (V-VI асрлар) Ўрта Осиёнинг суғориладиган ер майдонларининг бироз камайганлиги кузатилади. Бу ҳолат бизнингча қулдорлик тузумининг тугатилиши ва ер муносабатларининг шаклланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бироқ VII асрдан бошлаб аста-секин ирригация тизими ва суғориладиган деҳқон хўжалиги майдони кенгайиб борган.

Ўрта Осиёда аҳолининг синфларга ажралиш жараёни аввало патриархал оилада юз берган. Натижада патриархал оила бир томондан ҳукумрон аъзолари, иккинчи томондан қарам аъзоларга ажраб кетган. Сўғдда патриархал оиланинг эркин қисми ичида бошланиб кетган табақаланиш жараёни эса кўпроқ аҳолини қарам кишилар таркибига киритиб қўйган эди. Арабларнинг истилочилик сиёсати бу жараёни тезлаштирди. Араблар Мовароуннахрдаги деҳқонларнинг юқори табақаларини ўзларига оғдириб олиш мақсадида уларнинг ер ва бошқа бойликларини сақлаб қолиш билан бирга, маҳаллий задогон-

деҳқонларни ўзларининг малайларига айлантиришга муваффақ бўлганлар. Деҳқонларнинг иккинчи – камбағал қисми эса арабларга қарши кураш олиб бориш натижасида аввалги иқтисодий аҳолидан махрум бўлган. Сўғд аҳолисининг асосий қисми арабларга жузья ва хирож солиғини тўлашга мажбур этилган ва уларнинг гарданига тамға осилган. Араб халифалиги ҳукумронлиги даврида Ўрта Осиёда, жумладан, Ўзбекистоннинг ҳозирги ҳудудини сунъий суғориш ва суғорма деҳқончилик маданияти тўғрисида маълумотлар жуда кам. Чунки, VIII-IX асрларда араб халифалиги араблаштириш сиёсати, кўзгалонларни бостиришга, Ўрта Осиёдаги бойликларни олиб чиқиб кетишга, солиқлар турини кўпайтиришга катта эътибор берди, аммо, улар ўз босқинига қадар қурилган мавжуд ирригация иншоотларини, каналларни, йирик суғориш шаҳобчаларини тозалаш, таъмирлаш масаласига умуман эътибор бермадилар.

Шундай қилиб, Ўрта Осиёнинг араблар томонидан босиб олинishi натижасида маҳаллий аҳолининг чексиз солиққа тортилиши, кўплаб олтин-кумуш ва қимматбаҳо бойликларнинг олиб кетилганлиги Мовароуннаҳрда VIII-IX асрларда араблар ҳукумронлигининг кучайиши, Ўрта Осиё халқларининг озодлиги учун олиб борган курашлари ўлкада мавжуд ирригация тизимининг издан чиқишига, сунъий суғорма деҳқончилиكنинг тушкунликка тушиб қолишига сабаб бўлган.

Тарихчи Наршахийнинг ёзишича араблар дастлабки 100-150 йил давомида ислом динини ёйишга, бойликлар тўплашга, халқ кўзгалонларини бостиришга асосий эътиборни қаратганлар, лекин Мовароуннаҳрда халқнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётининг яхшиланишига аҳамият бермади. VIII-IX асрларда қишлоқ хўжалиги деярли ривожланмади. Мавжуд суғориш тармоқлари яроқсиз ҳолга тушиб қолган. Араблар Амударёнинг номини ўзгартириб уни "Жайхун" деб атадилар.

Сунъий суғоришга асосланган суғорма деҳқончилик маданияти IX- XIII аср бошларида тез ривожлана бошлади. Бу даврда Ўрта Осиёда Самонийлар (819-1005), Қорахонийлар (998-1212) ва Хоразмшоҳлар (1077-1221) давлатлари даврида нафақат ирригация ва суғориш технологияси, шунингдек Амударё ва Сирдарё қуйи оқимидаги суғориладиган ер майдонлари янги ўзлаштирилган ер хисобига 2,7 млн га етди, жумладан интенсив суғориладиган ерлар майдони 1,7 млн га ташкил этди. Бу келтирилган кўрсаткич рақамлар антик ирригацияси ривожланган даврдаги суғорилган майдонларнинг 2/3 қисмига тўғри келган. Самонийлар сулоласи даврида (819-1005 й.) қатор ислохотлар амалга оширилди. Мовароуннаҳрнинг асосий вилоятларидан бири Зарафшон водийси хўжаликнинг барча турлари, жумладан суғорма деҳқончилик яхши ривожланган. Натижада IX асрда Мовароуннаҳр қишлоқ хўжалиги ривожланган мамлакатга айланган эди. Географияга оид IX-X аср адабиёти Мовароуннаҳрда ўстирилган қишлоқ хўжалиги экинлари тўғрисида берган маълумотга қараганда, Зарафшон, Қашқадарё водийлари, Фарғона, Илак, Шош ва Хоразмда қишлоқ хўжалиги сунъий суғориш асосида олиб борилган ҳамма ерда деҳқонлар бугдой, арпа, шол, тарик, пахта экишган. Шунингдек, ўша вақтларда хўжаликда суғориладиган ерлардан ташқари бахорикор ерлар ҳам катта ўрин тутган. Самарқанд яқинидаги Обгар рустаги қишлоғи диққатни ўзига жалб этган. Ибн Ҳавқалнинг фикрига кўра "Обгарга келганда эса унинг ерлари-ёмғир билан суғорилган, унинг қишлоғи (Обгар) Самарқанднинг бошқа рустакларига қараганда, обод ва аҳолиси нисбатан кўп бўлган. Араб географининг маълумотига кўра X асрда Зарафшон водийсида боғдорчилик, сабзавотчилик, полизчилик юксак даражада бўлган. Истахрий Зарафшон

водийсининг серҳосиллигидан завқланган. Дарё кўм-кўк ўсимликлар билан гиламдек бўлиб қоплангани уни қойил қолдирган.

Самонийлар ҳукумронлиги даврида деҳқонларни хирож солиғидан озод қилишга эътибор берилган. Насафий Самарқандийнинг тожик тилида ёзган “Кичик Қандия” деган асариде баъзи ерларни солиқдан, асосан хирожда озод қилишнинг сабаблари кўрсатилган маълумотлар бор. Искандархон канали бўйлаб яъни Самарқанд атрофидаги ариқ бўйлаб дейилган китобда-1475 “жуфт гов”, Санг-Расон канали бўйлаб 275 “жуфт гов” ер бор дейилган. Бундан қолган ҳамма ерлар вақф ерлари ва имтиёзли кишиларга тегишли ерлар эканлиги қайд этилган. Имомлар, шайхлар ва сайдлар солиқ тўлашдан озод қилинган эди” деб таъкидлаган муаллиф. Ўрта асрларда ҳам дарёдан сув олинадиган магистрал каналларнинг бош қисми стратегик аҳамиятга эга бўлган ва ҳозирги кунда ҳам бу сақланмоқда.

IX-X асрларда Ўрта Осиёда хусусан Моворауннаҳрда йирик ер эгалари катта имкониятга эга бўлган. Катта ер эгаларининг қўлида тўпланган катта ер фондлари бир хил бўлмаган. Самонийлар даврида (IX-X аср) ер эгаларининг бир неча хили бўлган. Масалан:

1. “Мулки султоний” ёки “Мамлакаи султоний”-султонга қарашли ерлар.
2. “Мулксар” –хусусий мулк, бўлган ерлар.
3. Вақф ерлари- бу категориядаги ерларга турли мусулмон диний муассаларга (масчит, мадраса ва хонақоларга) тегишли ерлар.

Суғориладиган ер майдонларининг жамиятда бундай тақсимланиши яъни (ер эгаларининг турли шаклларда тақсимланиб кетиши бизнингча суғорма деҳқончилик маданияти ривожланишига маълум даражада салбий таъсир этган.) Самонийлар давлати деҳқончиликнинг ривожланишига ва у билан боғлиқ ирригация тизимининг яхшиланишига алоҳида эътибор берган. Натижада суғориш шахобчалари бир мунча кенгайган, сув иншоотлари(каналлар, ариқлар) нинг кўплаб қазилиши натижасида зироатчилик ва боғдорчилик тез ривожланди.

Араб сайёҳи, географ Ибн Ҳавкалнинг ёзишича Сўғд (Зарафшон) дарёси Бухорогача обод қишлоқлар орқали оқиб борган. Бухорода 17 та суғориш шахобчалари барпо этилиб, суғорма деҳқончилик маданиятининг ривожига хизмат қилган. Кўп сонли суғориш иншоотларини таъмирлаш, кенгайтириш, улардан зарур ҳажмда оби ҳаёт оқизиш тегишли давлат мутасадиларнинг зиммасида бўлган. Биргина Мурғоб водийсида 10 минг нафар мансабдор кишилар сув иншооти ва таъминоти билан шуғулланганлар.

Ўрта аср ирригациясининг ривожланишида Ўрта Осиёлик алломалардан математик ва астроном Мухаммад ибн Мусо Хоразмий, энциклопедик, серкирра олим Абу Райхон Беруний, Ахмад Фарғоний ва бошқа кўплаб ўз даврининг етакчи олимларнинг ўрни ниҳоят катта. IX-XI асрларда математика, геометрия, физика, астрономия ва бошқа табиий фанларнинг ривожини ирригация тизимининг ривожланишига катта туртки бўлган. Масалан, Абу Райхон ал-Беруний ўзининг “Ўтмиш аждодлардан қолган хотиралар” номли китобида сув манбаларининг жойлашиши, каналлар йўналишини аниқловчи, ер сатҳини ўлчовчи, ернинг қиялигини ўлчовчи ускуналар тўғрисида маълумот берган.

Бу даврга келиб энг қадимги даврда Хоразмнинг (ўнг қирғоғи)да қурилган Қирқ-Қиз канали қайта қурилди. Ўрта асрларда қурилган магистрал каналлар 100-150 км узунликда қазилган. Хоразм (чап қирғоғи) Чермоняб канали 150 км бўлиб, унинг ўртача кенлиги 12 м бўлган. Ушбу каналнинг 100 км узунликдаги ер қазилган ҳажми 1 млн м³ ни ташкил этган. Чермоняб канали хавзасида суғориладиган умумий майдони 35-40 минг га бўлган. Ўрта аср

ирригация техникаси ютуқларидан бири сув кўтариб берувчи иншоот, яъни чиғирнинг кашф этилиши ва унинг IX-XI асрларда Хоразмда кенг қўлланиши суғорма деҳқончиликнинг ривожланишида муҳим аҳамиятни касб этди. Айниқса суғориш каналларида сув сарфининг пасайиб кетганида чуқур каналдан сувни кўтариб беришда чиғир иншооти катта рол ўйнаган. Кўзга кўринган ирригатор В.В. Цинзерлинг фикрича чиғирни қўллаган ҳолда суғориш Амударё дельтасида техник жихатдан сув сарфи оддий каналларда оқиб келган сув билан суғоришга нисбатан 30-50 фоиз кам бўлар экан. Шунингдек ерларнинг шўрланиши ва суғориш тизими тармоқларини тозалаш учун олиб бориладиган иш хажми анча кам бўлар экан. Энг муҳими ер ва сув захираларидан самарали фойдланиш имконияти кўпроқ бўлади.

IX-X асрларда Моворауннахрда қишлоқ хўжалиги сунъий суғориш асосида олиб борилган ҳамма ерда деҳқонлар буғдой, арпа, шоли, тарик, пахта ва бошқа маданий экинлар экилган. X асрда боғдорчилик юксак даражада бўлган. Маворуннахр ва Хоразмда суғоришга асосланган қишлоқ хўжалиги ўз даврида тез ривожланган. Арабистонлик сайёх, географ Истахрий Зарафшон водийсини тасвирлар экан, унинг серҳосиллигидан завкланади. Бухоро вилоятининг дарё водийсининг этагида ўсимликлар билан кўм-кўк гилмдек бўлиб қолгани уни қоил қолдирган. IX-XII асрларда Ўрта осиеда қатор ҳудудлар каби Фарғона водийсида ҳам суғорма деҳқончиликка эътибор янада кучайган. Ўта мураккаб суғориш иншоотларининг қурилиши ва каналлар тармоқларининг кенгайиши натижасида суғориладиган ерлардан олинадиган ҳосил кўпайган. Ана шу тариқа бу водий ҳам иқтисодий жихатдан ривожланган ҳудудга айланган. Аҳолининг меҳнатсеварлиги, ер ва захиралари мавжудлиги ҳам муҳим омил сифатида катта аҳамият касб этган.

Фарғона водийсида ҳам суғорма деҳқончилик маданияти қадимдан ривожланиб келган. Тадқиқотчиси Исоқовнинг ёзишича Фарғона водийси Ўрта Осиенинг қадимдан деҳқончилик маданияти ривож топган ўлкалардан бири бўлган. Водий деҳқончилигига оид X-XI асрларга оид маълумотлар араб манбаларида ҳам учраганлиги, хусусан араб сайёхлари, географлари Истахрий, Абу Ҳаим ибн Ҳавҳол, Абу Саъд ас-сомони, Ёқут ал-Ҳамовий қабилар ёзиб қолдирганлар.

XI асрнинг ажойиб ёдгорлиги бўлган "Қутадғу билиг" , асар юсуф Хос Ҳожиб Боласоғуний томонидан 1069 йилда ёзилган бўлиб, унда деҳқонлар ва ҳунармандлар кўчманчи чорвадорларга нисбатан кишилик жамияти учун фойдалироқ эканлиги таъкидаланган: "Деҳқонлар(тарихчилар) кишиларнинг яна бир турини ташкил этади, улар керакли кишилардир, бу аниқ. "Сен улар билан алоқа боғла ва ҳушмуомалада бўл. Улар тўқчилик келтирувчилардир. Ҳамма улардан озиқ-овқат олади". Ҳақиқатдан сунъий суғоришга асосланган деҳқончиликнинг ривожланиши натижасида мамлакатда тўқин сочинлик барпо бўлди. X-XII асрларда Ўрта Осиедаги давлатлар ўртасидаги ўзаро урушлар, Ғазнавийлар, Қорахонийлар ва Қорахитойларнинг босқинчилик сиёсатлари Ўрта осиедаги мавжуд ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маданий соҳаларга доир ўз даврининг инфратузилмасининг бузилишига олиб келди.

XI-XII асрларда Қорахонийлар даврида Моворауннахрда ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ўзгаришлар содир бўлди. Қорахонийлар ягона марказлашаган Самонийлар давлати ўрнига мамлакатни идора эта бошлаганлар. Қашқардан тортиб Амударёгача бўлган барча ерлар Қорахонийлар хонадоннинг шахсий мулки ҳисобланган. Қорахонийлар маҳаллий зодгонлар (деҳқонлар)нинг ерга бўлган ҳуқуқи қилиб, ерни давлат мулкига

айлантирди. Бу сезиларли даражада қишлоқ хўжалигига салбий таъсир этди. Бундан ташқари Қорахонийлар даврига келиб деҳқон оилаларининг номи сиёсий сахнадан тушган.

Наршаҳийнинг "Бухоро тарихи" номли китобида деҳқонлар (катта ер егалари)ни аста секинлик билан йўқота бориш жуда қийинчилик билан давом этганлиги ҳақида маълумот берилган.

Шундай қилиб, XI-XIV асрларда давлатлар ўртасида олиб борилган урушлар, айниқса мўғул истилоси оқибатида юзага келган тушқинлик, кулфатлар ва ақил бовар қилмайдиган йўқотишлар ўлкамиздан мавжуд ирригация тизимини бутунлай ишдан чиқарди, яқсон қилинди, каналлар ва ариқлар бузиб юборилди. Ана шундай шароитда аждодлармиз келажакка умид билан қараб имконборича она заминимиздаги катта бойликлардан ва сувдан фойдаланишлар, ҳосил етиштириб авлодлар давоми ва тараққиётини имкон борича таъминладилар.

REFERENCES

1. З.С. Исхақов. Фарғона водийсида суғорма деҳқончиликнинг тарихий илдизлари, ривожланиш босқичлари. //Ўзбекистон ҳудудида деҳқончилик маданиятининг тарихий илдизлари. Ва замонавий жараёнлар. Тошкент. 2006.
2. Б.Б. Андрионов. Археолога- топографические исследования древней ирригационной канала Чермон Яб. Трудк Хоразмской археолога-этнографической экспедиции. Т.//.М,1968 г.
3. Я.Г. Гулямов. История Орошения Хоразма. Ташкент, Изд-во Ан УзССР, 1957 г.
4. С.П. Толстов. По урвним дельтам Окса и Яксарта.М,1962, стр 248.
5. Ўзбекистон тарихи. 1 томлик, биринчи китоб